

ISHNI SUDGA QADAR YURITISH BOSQICHIDA ASHYOVIIY VA YOZMA DALILLARNI OLISH USULLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH

Suyunov Shaxzodbek Shovkatovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Xolmurotova Zilola Xusan qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085406>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishni sudga qadar yuritish bosqichida tergovchi yoki surishtiruvchi tomonidan ashyoviy va yozma dalillarni O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsesual qoidalariga amal qilgan holda olish mumkin bo'lgan usullari, shunga doir ayrim olimlarning fikr va mulohazalari hamda dalillarni olish usullariga engillik kiritish maqsadida “elektron dalil” tushunchasini ilgari surilishining sabablari va ularning huquqiy asoslari hamda olish va uni elektron dalil sifatida e'tirof etish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ishni sudga qadar yuritish bosqichi, tergovchi, surishtiruvchi, ashyoviy dalil, yozma dalil va elektron dalil.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Аннотация: В данной статье рассказывается о способах получения вещественных и письменных доказательств следователем или дознавателем на стадии досудебного производства с соблюдением уголовно-процессуальных правил Республики Узбекистан, а также о мнениях и мнениях некоторых ученых, а также о причинах продвижения понятия “электронное доказательство” и их правовых основаниях в целях облегчения методов получения доказательств.

Ключивые слова: Этап досудебного производства по делу, дознаватель, дознаватель, вещественное доказательство, письменное доказательство и электронное доказательство.

METHODS OF OBTAINING MATERIAL AND WRITTEN EVIDENCE AND THEIR IMPROVEMENT AT THE STAGE OF CONDUCTING THE CASE BEFORE THE COURT

Annotation: This article will talk about the methods of obtaining material and written evidence by the investigator or Inquirer in accordance with the Criminal Procedure Rules of the Republic of Uzbekistan, the reasons for the promotion of the concept of “electronic evidence” in order to provide relief to the opinions and opinions of some scientists and methods of obtaining evidence.

Key words: The stage of conducting the case before the court, investigator, interrogator, material evidence, written evidence and electronic evidence.

"Biz ma'lum xodisalarni bilib olganimizda, narsalar orasidagi mazmun, aloqalar va munosabatlardan muayyan xulosaga kelganimizda, bu xulosani keltirib chiqargan ma'lumotlarni dalillar deb ataymiz"

Rus huquqshunosi, yurist, taniqli advokat

V.D.Spasovich

Jinoyat protsessining maqsadiga, ya'ni jinoyat sodir etgan har bir shaxsga adolatli jazo berilishi hamda aybi bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va hukm qilinmasligi, aybdorlarni fosh etishga erishish uchun zaruriy bir shartiga amal qilinishi lozim. Shuningdek, *jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi*¹ va bu "Aybsizlik prezumtsiyasi"ning asosiy qoidasi bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, ijtimoiy xavfli qilmish haqiqatda qanday hodisa yuz berganligini, jinoyatni kim va qanday holatlarda sodir etganligini aniqlanishi lozimligi isbot qilish davomida ishini sudga qadar yuritish bosqichi orqali olingan ashyoviy va yozma dalillarning o'rni muhimdir. Jinoyat hodisa isbot qilish majburiyati yuklatilgan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror hamda sud uchun o'tmish hodisasi bo'lganligi sababli, uning barcha holatlarini ular faqat isbot qilish vositasi bo'lmish dalillar yordamida aniqlashlari va tegishli xulosaga kelishlari mumkin.

Isbot qilish jarayonida o'rni beqiyos hisoblangan dalillarning turlariga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Ya'ni, dalillar ashyoviy va yozma dalillarga bo'linadi.

Ashyoviy dalillar – bu kelib chiqishini, kimga tegishligini, ma'lum maqsadlarda foydalanilganligini yoki foydalanishga yaroqliligini, qo'ldan-qo'lga o'tganligi yoki turgan joyi o'zgarganligini, u yoki bu moddalar, narsa, jarayon va hodisalar ta'sir etganligini aniqlash mumkin bo'lgan fizikaviy alomatlar yoki belgilarga, shuningdek ish holatlarini aniqlashga xizmat qiladigan har qanday boshqa alomatlar va belgilarga ega bo'lgan narsa ashyoviy dalil hisoblanadi².

Ashyoviy dalil sifatida, jumladan, quyidagilar e'tirof etiladi:

- a) jinoyat quroli — ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan, jinoyatga tayyorgarlik ko'rish yoki jinoyat sodir etish uchun maxsus mo'ljallangan, tayyorlangan yoki moslashtirilgan narsalar (masalan, odam o'ldirish qurollari, qimmatliklarni talon-toroj qilish yoki egallashda vosita bo'lgan narsalar, o'qotar qurol, brakonyerlik qurollari — qopqonlar, to'rlar, soxta hujjat va h.k.), shuningdek jinoyat maqsadga erishish uchun jinoyat sodir etish jarayonida bevosita foydalanilgan mol-mulk (masalan, transport vositalari);
- b) o'zida jinoyat izlarini saqlab qolgan narsalar (masalan, qon izlari mavjud yoki jinoyat sodir etilishi jarayonida shikastlangan kiyim, narsalar, shu jumladan, o'q otilishi yoki portlash natijasida shikastlangan narsalar, barmoq, qo'l, oyoq, poyafzal, transport, buzish qurollarining izlari va h.k.);
- v) jinoyat harakatlar obyekti bo'lgan narsalar (masalan, olib qochilgan avtomobil, talon-toroj qilingan pullar, qimmatli qog'ozlar, qurol, giyohvandlik vositalari, boshqa moddiy qimmatliklar, buyumlar va h. k.);
- g) jinoyat harakatlar sodir etilgandan keyin jinoyat yo'li bilan topilgan mablag'lar evaziga topilgan

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi//<https://lex.uz/uz/docs/-6445145#-6445678>(murojaat vaqti: 10.03.2024y.)

² O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi// <https://lex.uz/docs/111460#253839>(murojaat vaqti: 10.03.2024 y.)

mol-mulk, pullar va boshqa qimmatliklar (masalan, o'g'irlangan pullarga sotib olingan qimmatbaho buyumlar, jinoiy faoliyat natijasida, jumladan, qonunga xilof ravishda tadbirkorlik bilan shug'ullanishdan topilgan naqd pullar, nodir metallar va toshlardan iborat xomashyo va buyumlar, boshqa qimmatliklar)³.

Yozma dalillar – bu mansabdor shaxs yoki fuqaro tomonidan so'z, raqam, chizma yoki boshqa shaklda yozilgan va ish uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni saqlash, o'zgartirish, berish uchun mo'ljallangan hujjat yoki boshqa yozuvlar yozma dalil hisoblanadi (tergov harakatining bayonnomasi, sud majlisining bayonnomasi va ularning ilovalari)⁴.

Ishni sudga yuritish bosqichi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksining 320¹ – moddasiga ko'ra, jinoyatga oid arizalar, habarlar va boshqa ma'lumotlar qabul qilingan paytdan boshlanadi hamda tergovga qadar tekshiruvni va jinoyat ishini tergov qilishni o'z ichiga oladi.

Tergovga qadar tekshiruv davomida olinishi mumkin bo'lgan ashyoviy va yozma dalillar odatda hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, shaxsiy tintuv va olib qo'yish jarayoni natijasida amalga oshiriladi.

Tergov davomida esa shyoviy va yozma dalil sifatida foydalaniladigan narsalar, hujjatlar va boshqa yozuvlar tevarak-atrofni, binolarni ko'zdan kechirish, tanib olish uchun ko'rsatish, guvohlantirish, murdani eksqumatsiya qilish, ekspert tekshiruvi uchun namunalar olish, ko'rsatuvni hodisa yuz bergan joyda tekshirish, olib qo'yish, tintuv yoki eksperiment o'tkazish jarayonida olinishi mumkin.

Ba'zi mashhur olimlarning dalillar yuzasidan bildirgan fikrlariga va qarashlariga to'xtalish maqsadga muvofiqdir. Rus olimi **E.F.Kusova** *dalillar tizimi qonun chiqaruvchining dalillarni tan olishga doir shunday harakatiki, ular isbotlanadigan holatlarni (voqea-hodisalar) belgilashga va ularning haqiqatga mos kelishiga imkon beradi*, deb hisoblaydi⁵. **P.S.Abdullaevning** fikricha, *dalillar har qanday ma'lumot bo'lishi mumkin, ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar mavjudligini yoki mavjud emasligi dalillarni baholash subyektlari tomonidan belgilanishi* xususida fikr yuritgan⁶.

N.V.Saveleva esa bu borada *barcha faktlar, vajlar, va axborotlar jinoyat protsessual qonunchiligi nazariyasida dalil hisoblanishi* xususida fikr bildirgan⁷.

Yuqoridagi fikrlarining tahlilidan shuni anglashimiz mumkinki, ular dalil tushunchasini ochib berishda aniq faktlarga, isbotlash doirasida to'plangan ma'lumotlarga, haqiqatga mos keluvchi faktlarga hamda har qanday ma'lumotlarning ishochlilik omillariga tayanganlar. Bizning nazarimizda esa ayrim jihatlariga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir. Ya'ni dalillar to'plash manbasining qonuniyligi, ishni yuritish davomida yangi jinoyatlarning ochilishiga xizmat

³ O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Pleniunimining 2012-yil 13-dekabrda "Jinoyat ishlari bo'yicha ashyoviy dalillarga oid qonunchilikni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi 17-sonli qarori//<https://lex.uz/uz/docs/2414513>(murojaat vaqti: 10.03.2024 y.).

⁴ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi// <https://lex.uz/docs/111460#253839>(murojaat vaqti: 10.03.2024 y.)

⁵ Куцова Э.Ф. Доказательства – элемент фактической основы уголовнопроцессуальных решений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. право. 2011. № 3. – С. 35– 36.

⁶ Абдуллаев П.С. Понятие доказательства в уголовно-процессуальном праве России (актуальные вопросы) // Вестник Московского университета. № 11. 2012. – С. 99-109.

⁷ Савельева Н.В. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном процессе: учеб. пособие. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – Б. 6.

qiluvchi ma'lumotlar ham dalil sifatida belgilanadi hamda isbot qilishga jalb etiluvchi shaxslarning ma'lumotlari ham jinoyat ishini hal etishda salmoqli o'rinni egallaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 15-oktyabrdagi "Ichki ishlar faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 645-sonli qaroriga binoan, *ichki ishlar organlari faoliyatiga zamonaviy raqamli va axborot texnologiyalarini joriy etishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash* yuzasidan ko'rsatilgan vazifasi sud-tergov tizimini raqamlashtirishni yuqori darajada tezlashtirishga imkon beradi.

Jinoyat prosesining isbotlash bosqichida «elektron dalil» va «elektron ma'lumotlarni» to'plash, tekshirish va ularni prosessual rasmiylashtirishni belgilovchi prosessual normalar ishlab chiqish zarurati bugungi kunda mavjud bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 25-bobiga 203¹-moddasini "Elektron dalil" sarlavhasi ostida kiritish lozimdir. Ushbu moddada elektron dalil tushunchasiga ta'rif beriladi ya'ni, *elektron dalil texnika vositalari va axborot tizimlari xizmatlari hamda axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda yaratilgan, ishlov beriladigan, saqlanadigan va identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan, shu bilan birga boshqa rekvizitlardan iborat axborotlar*. Yuqoridagilarga asosan, elektron dalillardan foydalanishning huquqiy asoslarini to'liq takomillashtirish zarurdir.

Ushbu elektron dalilni Jinoyat-protsessual qonun hujjatlarga binoan olish usullariga nazar tashlasak, odatda narsani ko'zdan kechirish orqali amalga oshiriladi. Bizga ma'lumki, Jinoyat kodeksiga binoan o'zganing mol-mulki sifatida telefon apparati biron-bir shaxs tomonidan yashirincha talon-taroj qilinadigan bo'lsa, ushbu jinoyat yuzasidan o'g'irlangan telefon apparati topilgan yoki olingan taqdirda ashyoviy dalil bo'lib xizmat qiladi. Agar ushbu jinoyatni kiber makonda ya'ni ushbu telefon apparatdan foydalanib uning zamirida jinoyat sodir etiladigan bo'lsa, ushbu jinoyat bo'yicha telefon apparatining ichidan topilgan dalillarning barchasini elektron dalil sifatida ko'rish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ushbu elektron dalilni olish usuli sifatida yuqorida takidlanga tergov harakati orqali amalga oshiriladi ya'ni ushbu telefon apparatining ichki qismi ya'ni turli xil ilovalar, online kredit va bank kartalari, hamyonlar va boshqalar ko'zdan kechirish lozim bo'ladi. Chunki hozirgi kunda sodir etilayotgan turli xil ko'rinishdagi kiber jinoyatlar yuqorida sanab o'tilgan ilovalardan foydalanib amalga oshirilmoqda. Shu sababdan, elektron dalilni olishda samarali yutuqqa erishish uchun narsani ko'zdan kechirish jarayoni shu sohaga daxli bo'lgan mutahassis ishtirokida amalga oshirish ushbu jinoyat ishini tergov qilish va jinoyat sodir etgan shaxsni va uning aybini isbotlashda foydali dalillarni olishga imkon yaratadi. Misol uchun oxirgi yillarda eng rivojlanish cho'qqisiga chiqqan elektron soxalardan biri "Treyderlik" hisoblanib, bu erda foydalanuvchilar tomonidan savdo qilish uchun cheklanmagan miqdorda investitsiyalar kiritiladi va online savdo qilinib, u erdagi narxlarning o'sishini kuzatish orqali harid qilingan narsalarni sotish oqibatida foyda ko'rishga harakat qilinadi bunda har bir foydalanuvchining o'zining online demo-hisob hamyoni mavjud bo'ladi va foydalanuvchilardagi mavjud, olingan foydalar shu erga online pul ko'rinishida yig'iladi. Har bir savdoni amalga oshirish jarayonida o'rtada broker ishtirok etadi va kerakli tavsiya va maslahatlarni berib boradi va uning tasdig'i bilan online demo-hisob hamyonidan foydalanuvching bank kartalariga olindan foydaning ma'lum bir qismi o'tkazib beriladi. Shu jaaryonda ko'rishimiz mumkinki ko'plab brokerlar tomonidan foydalanuvchining erishgan daromadlarini talon-taroj qilish holatlari ko'plab kuzatilgan bo'lib, buning natijasida fuqarolar tomonidan IIOga o'z arzlari bilan murojaat qilish hollatlari kuzatilgan. Shu sababli daromad olaman db muayyan traderlik ilovalarning foydalanuvchilari tomonidan o'zlariga

tegishli online demo-hisob hamyonidagi pul mablag'larini ishonchsiz brokerlar tomonidan talon-taroj qilish jarayonlari soni kundan kunga oshib bormoqda. Bundan turdagi jinoyatlar kiber makonda sodir etilganligi sababli dalillarni topish va isbot qilish jaroyini muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli ushbu jarayonda tergovchi yoki surishtiruvchi tomonida e'tibor qaratilish kerak bo'lgan jihat sifatida foydalanuvchining broker bilan birgalikda amalga oshirgan operatsiya jarayonlarini shu soha bo'yicha mavjud mutaxassis ishtirokida ko'zdan kechirish va iloji boricha "Skreenshot"lar va telefon apparati orqali o'zini o'zi videoga olish o'z navbatida ishning samaradorligini oshiradi. Telefon apparatining ichki qismi yuqorida keltirilgan misolga yo'nalgan holda ko'zdan kechirilgandan so'ng unga ilova shaklida olingan "Skreenshot"lar foto jadval tko'rinishida jinoyat ishiga tikiladi hamda video lavhalar va olingan "Skreenshot"larning elektron ko'rinishi muayyan hotiraga ega bo'lgan ma'lumot saqlovchi vositalarda saqlash amalga oshirish lozim bo'lib, u tergovchi tomonidan elektron dalil sifatida e'tirof etish orqali qaror chiqariladi va unga ilova tarzida yuqorida takidlanagnva hotirasiga joylangan ma'lumot saqlovchi vosita jinoyat ishiga qo'shib qo'yiladi. Yuqorida keltirilgan misol hamda dalillarni olish usulini takomillashtirishga yo'naltirilganligi amaliy tavsiya va maslahatlar zamonaviy axborot texnologiyalari bilan qurshab olingan zamonda ushbu soxada sodir etilayotgan jinyatlarni oldini olish va ularni sodir etgan shaxsini aniqlash va uning harakatlariga to'g'ri baho berish orqali isbot qilish jarayonini professional tarzda amalga oshirish maqsadida ushbu maqolada ko'rsatib o'tildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, ishni sudga qadar yuritish bosqichida jinoyat ishini tergov qilish davomida tergovchi yoki surishtiruvchi tomonida olinadigan aшыoviy va yozma dalillar ko'lamini hozirgi zamonda vujudga kelgan kiberjinoyatlarga ochishga, uni sodir etgan kiberjinoyatchilarni aniqlashda zamonaviy axborot tizimlaridan foydalanilar ekan kiber makonda aniqlangan va olingan dalillarni "Elektron dalil" sifatida dalillar turini kengaytirgan holda e'tirof etish va uni olish usullarini rivojlantirib borish vaqti keldi deb hisoblayman.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуминининг 2012 йил 13-декабрдаги "Жиноят ишлари бўйича ашёвий далилларга оид қонунчиликни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида"ги 17-сонли қарори. лех.уз/уз/досс/2414513.
2. Куцова Э.Ф. Доказательства – элемент фактической основы уголовнопроцессуальных решений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. право. 2011. № 3. – С. 35–36.
3. Абдуллаев П.С. Понятие доказательства в уголовно-процессуальном праве России (актуальные вопросы) // Вестник Московского университета. № 11. 2012. – С. 99-109.
4. Савельева Н.В. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном процессе: учеб. пособие. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – Б.6.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // "Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари" мавзусидаги илмий-амалий

- конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
10. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
11. Ш.Ш.Суюнов. Компьютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил [хттпс://doi.org/10.5281/zenodo.8019653](https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653) Б. 45-48.
12. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. [хттпс://doi.org/10.5281/zenodo.8019766](https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766) Б. 60-62.
13. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualification of drug-related crimes. Korea Republicsining “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
14. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
15. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
16. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
17. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
18. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
19. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари.

Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

20. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.